

نگاهی به مفهوم ادبیات تبعید و مهاجرت

Syed Ali Mousavi
Assistant Professor
Govt. Degree College, Kargil, Ladakh

چکیده:

لازمه سخن در مورد ادبیات تبعید و مهاجرت، توجه به سه مقوله است که به ترتیب عبارتند از ادبیات سپس تبعید و در آخر مهاجرت. ادبیات سخن یا سخنانیست که به تعبیر قدمای ما، سبب انقباض و انبساط خاطر می گردد و احساسات ادب آفرین را بدیگران منتقل می کند.^۱ با توجه به این تعریف می توان گفت که ادبیات نوعی انتقال مطلب و حکمت است که باعث تاثیر در روح و جان آدمی گردد و همین تاثیر و انقلاب باعث می شود تا خواننده نکته مورد نظر نویسنده را در ذهن خود ذخیره کرده و در زندگی بکار گیرد. منظور از انقباض و انبساط خاطر همان شادی، غم، ترس، مهر، کینه و از این قبیل احساسات ناب انسانی است. خالق ادبیات با برانگیختن عواطف و احساسات ناب انسانی به بیان کمبودها، راه حل ها و کاستی های موجود در جوامع مدنی می پردازد و در قالب طنز، مرثیه، داستان، رمان و انواع دیگر ادبیات بر ارتقاء فکری و فرهنگی جامعه خود و گاه در سطح بالاتر یعنی جامعه جهانی اثر خود را گسترش می دهد.

ادبیات مهاجرت و غربت

بزرگان اعصار گذشته پرورش و نقد علوم و فنون ادبی را بعنوان ادب می شناسند. دکتر خسرو فرشیدورد می نویسد: «در انبوه کتب ادبی و تاریخ ادبیاتی که ما داریم حتی اقسام ادبیات هم ذکر نشده است در حالی که در تالیفات فرنگیان دهها تعریف و تقسیم بندی از ادبیات بعمل آمده است.»^۲ در تعریف رایج در کتب غیر فارسی مجموعه آثار مکتوب یک ملت یا مملکت یا یک دوره یا یک زبان را ادبیات می نامند. ادب که ریشه در لغت پهلوی "دب" به معنای نوشتن دارد اکنون نیز در واژه هایی همچون دبستان و دبیر نمایان است.^۳ برخی دیگر دب را به معنی لوحه و صفحه می دانند و معتقدند ادب برگرفته از زبان عربی است با ریشه فارسی. به هر حال ادب از واژه دب گرفته، و صفت نسبی جانشین اسم و جمع ادبیه است که بصورت ادبیات در آمده. محمد علی شیرازی در معیار اللغه می نویسد: "ادب هر ریاضت محموده ای است که انسان را به فضیلتی می آراید و صفتی نیک در وی پدید می آورد."^۴ برخی دیگر که از قرن سوم به بعد می زیستند تعاریف فوق را بصورت خاص تر به کار برده اند، بدین صورت که به صنعت شعر و انشاء بلیغ و دقایق زبان و لغت توجه وافر

^۱ فرشیدورد، دکتر خسرو، درباره ادبیات و نقد ادبی، جلد دوم، ص 803

^۲ همان، ص 802

^۳ رستگار فسایی، دکتر منصور، انواع شعر فارسی، انتشارات نوید شیراز، 1373

^۴ کارلو الفونسو تالینو، لفظ ادب، ترجمه دکتر مظفر بختیار، 1346 ص 2

نموده و دامنه ادب را به کلیه فنون سخنوری گسترش دادند. علم ادب عبارتست از علمی که بدان خود را از خلل در کلام نگاهدارند و آن دوازده قسم است و هشت اصول بر این تفصیل: علم لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم عروض، علم قافیه و چهار فروع.⁵ بنابر این ادبیات عبارتست از مجموعه سرایش و نگارش هایی که اندیشه، احساس و تجربه گوینده یا نویسنده را آمیخته با تخیل هنرمندانه بیان کند. چنین اثری عاطفه و احساسات خواننده را برمی انگیزد، او را شاد، غمگین و یا شگفت زده می کند و به همراه این انقلاب عاطفی و حسی، تعلیم و آموزش می دهد و بر علم، فرهنگ و بینش مخاطب می افزاید. در قرن نهم و بعد از آن، لفظ ادب شامل همه علوم و فنون از فلسفه و ریاضی و نجوم و شیمی و طب و اخبار و علم انساب و معارف می شد و در قرن دوازدهم، لفظ ادب بر شعر و نثر و نحو و علم لغت و عروض و بلاغت و نقد ادبی مشتمل بود، امروز مراد از لفظ ادب عبارت است از فن نویسندگی و آثاری که این فن در آن نمودار می گردد و به عارت دیگر ادب مجموعه آثار نگارش یافته ای است که عقل انسانی در آن به وسیله انشاء و نویسندگی نمایان می شود.⁶

با توجه به تعاریف ذکر شده می توان نتیجه گرفت ادب و ادبیات هنری است که با توجه به قوانین لغت و بلاغت بتواند تفکر، احساسات، علم، نظریات و لطایف عاطفی را به مخاطب انتقال دهد. البته بقا، همه گیری و گسترش ادبیات مقوله ای است که جدای موارد ذکر شده نیاز به خصوصیات دیگری دارد تا بتواند در عرض و طول جغرافیای جهان سفر کرده و در امتداد زمان، حوادث تاریخی را پشت سر نهاده و به نسل های آینده منتقل گردد. در این مورد نیز توصیه ها و نظریه های بسیاری توسط زبان شناسان در کتب ادبی ذکر شده است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شد. ژان ریکاردو از قول زان پل سارتر می نویسد: « ادبیات نیاز دارد که عمومی و جهانی باشد، پس نویسنده اگر می خواهد که خطابش به همه افراد باشد و همه، آثارش را بخوانند، باید در صف اکثریت قرار گیرد.⁷ منظور سارتر این است که ادیب باید در مورد مشکلات و تفکرات توده بنویسد سارتر با رسیدن به این واقعیت که انسان که موضوع علم است خود خالق علم نیز هست، نخست به بررسی علمی انسان، خالق علم، پرداخت و در آثاری که خلق کرد به بیان این موضوع پرداخت که: ذهن آدمی چیزی در خود بسته نیست، بلکه همیشه متوجه جز خود است. سیمون دوبوواری می نویسد: اگر ادبیات بخواهد که از تنگنای جدایی بگذرد، باید از دلهره، از تنهایی، از مرگ، سخن بگوید زیرا نیازمندیم که بدانیم و حس کنیم که این تجارب برای دیگر آدمیان هم پیش آمده است. ادبیات باید کاری کند که کدرترین و مبهم ترین حالات باطنی وجود ما را برای یکدیگر روشن و شفاف کند.⁸ در میان ادبیات جهان، ادبیات فارسی جایگاه

⁵ علی اکبر، دهخدا، "فرهنگ دهخدا"

⁶ رستگار فسایی، دکتر منصور، انواع شعر فارسی، انتشارات نوید شیراز، 1373، صفحه 21

⁷ گریس، ویلیام، ادبیات و بازتاب آن، عزم دفتری، بهروز، ترجمه و تالیف، آگاه، تهران، ص 159

⁸ همان، صفحه 164

ویژه ای برای خود کسب کرده و در ردیف بهترین نوع ادبیات جهان بشمار می آید بطوری که از قول ادوارد براون آمده است که «خوب است فارسی حرف بزنی، بعقیده من هر کس فارسی نداند انسان کامل نیست.»⁹

ادبیات قسم های مختلفی دارد که عبارتند از ادبیات منظوم و منثور، ادبیات شفاهی و ادبیات کتبی و یا از نظر منطقه جغرافیایی می توان به انواع ادبیات ملی، ادبیات ناحیه ای و ادبیات جهانی تقسیم کرد. جنبه های دیگر تقسیم ادبیات عبارتند از ادبیات کودکان و ادبیات بزرگسالان، ادبیات نو و کلاسیک و در آخر ادبیات رسمی و غیر رسمی که نکته مورد نظر ما این نوع تقسیم ادبیات است. ادبیات رسمی همان بخش از ادبیات ملی است که بصورت رسمی در سطح کشور به آن پرداخته می شود و شامل حمایت دولت و ملت است و ادبیات غیر رسمی که بیشتر توسط نویسندگان خارج از منطقه جغرافیایی و گاه در درون این منطقه بوجود آمده و نه تنها از حمایت دولتی برخوردار نیست و حتی گاه به مانع سانسور و توقیف برخورد می کند. بر اثر تداوم تولید این نوع ادبیات، پدیدآورنده با مشکلات متعددی روبرو می شود. گاه بخشی از نوشته های ادبی هنرمند حذف شده و گاه به اثر ادبی اجازه انتشار داده نمی شود. نیز ممکن است نگارنده این نوع آثار ادبی چنان از دخالت ها و موانع حکومتی به تنگ آید که وطن خود را به مقصد دیگری ترک کند و یا خود دولت، نگارنده را مجبور به ترک بلد کند. این نوع ادبیات که در مقابل قوانین حکومتی و با هدف تغییر وضع نامطلوب موجود، البته با تفکر و نیت سازنده تولید می شود را با عنوان ادبیات غیر رسمی می شناسند. ادبیات غیر رسمی را می توان ادبیات تبعید و ادبیات مهاجرت تقسیم بندی کرد. آغاز ادبیات تبعید را می توان نامه های تبعید پوبلیوس اویدیوس ناسو معروف به **اوید** دانست که تقریباً هشت سال پس از میلاد مسیح به دستور فرمانروای روم، آگوستوس، تبعید شد. تبعید در لغت به معنای نفی بلد یا اخراج از بلد آمده است.¹⁰ این عنوان که در محدوده حقوق جزا بیشتر بکار گرفته می شود باید در همین چهارچوب بررسی شود. تبعید در میان فقها و حقوقدانان به معنای بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامتگاه وی به کار گرفته شده است.¹¹ تبعیدی شخصی است که بعلت انجام دادن یا ندادن کاری، حضورش از نظر سیاسی یا اجتماعی به تشخیص حکومت برای آن محل مضر است و به همین دلیل به محل دیگری فرستاده می شود. البته مجازات تبعید موارد و اشکال مختلفی دارد که بعلت حفظ جنبه اختصار از ذکر آن صرف نظر می شود. چنانچه تبعید محکوم برای ترساندن و سزادهی عملش صورت گیرد و تبعید گاه نیز از نظر اقلیم و امکانات زندگی محدودیت زیادی برای تبعیدی به وجود آورد وجه تنبیهی تبعید بر وجه تامینی آن غلبه می کند و چنانچه فقط به دو کردن فرد از زادگاهش محدود شود و شرایط تبعیدگاه نیز اختلاف چندانی با زادگاه فرد یا محل ارتکاب بزه نداشته باشد، وجه تامینی آن غالب می شود.¹² در وجه تامینی شخص به سزای عمل انجام داده تبعید نمی شود بلکه هدف از تبعید

⁹ براون ادوارد، تاریخ ادبی ایران، کتابخانه ابن سینا، تهران، 1335، ص 6

¹⁰ فرهنگ دهخدا، 1373، ص 5593

¹¹ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378، جلد 2، تهران، ص 1138

¹² سادات بیگدلی، سید محمود، تحلیل مجازات تبعید دوره پهلوی اول، ص 25

پیشگیری از جرم دوباره است و همین امر تفاوت اصلی تبعید اعصار گذشته با امروز است. امروزه تبعیده‌ها بیشتر جنبه تأمینی دارند و نه تنبیهی، با این حال، تبعید خواه جنبه تنبیهی داشته باشد، خواه جنبه تأمینی در دگرگون کردن روحیه تبعیدی و وارد کردن فشار غربت بر تبعیدی به یک اندازه تأثیر دارد. جبرا ابراهیم جبرا، نویسنده فلسطینی می نویسد: حتی اگر تمام خواسته‌های مادی یک تبعیدی در دسترس او باشد، باز او خود را ناتمام احساس می کند. توفیق صایغ، کسی که آوارگی را در آمریکا، انگلستان و لبنان تجربه کرده است می گوید: بدتر از تبعید شدن به خارج از وطن، تبعید در سرزمین مادری است.^{۱۳} البته همانطور که در بین نویسندگان سایر ملل نیز دیده می شود و نویسندگان فارسی زبان نیز از این قانون مجزا نیستند، قشرهای مختلفی در بین نویسندگان خارج از کشور وجود دارند که با توجه به نیت، انگیزه و تفکر فردی نویسنده آثاری بوجود می آورند.

الف: عده ای از نویسندگان که بدلیل مشکلات عقیدتی و فرهنگی آثار خود با حکومت وقت به مشکل خورده و حکومت با دستور مستقیم و رسمی حکم به تبعید آنان داده و نویسنده یا شاعر را به ترک وطن امر کرده است. این عده بدنه اصلی تبعیدیان را تشکیل می دهند و در هر کجای جهان که سکنی گزیده باشند حکم تبعیدی را به همراه دارند.

ب: آن دسته از کسانی که حکم صریح حکومتی ندارند، اما بدلیل سخت گیری ها و مداخلات پی در پی حکومتی، عرصه زندگی در وطن واقعا برایشان تنگ شده و بدلیل نجات زندگی هنری و فرهنگی خود مجبور به ترک وطن شده و سختی آوارگی را به مرگ تدریجی فکر اندیشه ترجیح داده اند. این دسته نیز در خارج از مرزهای کشور به فعالیت ادبی خود ادامه داده و آثار دقیق و هنرمندانه ای خلق می کنند که دارای اهمیت است.

ج: آن دسته از کسانی که با مأموریت های حکومتی به خارج از کشور اعزام شده اند و در طول اقامت خود در خارج از کشور آثاری را تولید و منتشر می کنند. در این نوع آثار نیز تأثیر مهاجرت و فرهنگ کشور میزبان دیده می شود. این نوع آثار که گاه مخالف و گاه موافق دیدگاه حکومتی است نیز می تواند بعنوان گامی در پیشرفت فرهنگی و فکری ادبیات کشور در نظر گرفته شود.

د: افرادی که پدران و پدربزرگان‌شان به خارج از کشور مسافرت کرده و در موطن جدید بطور دائم زندگی کرده اند اما زبان و فرهنگ اصلی خود را فراموش نکرده و هنوز به زبان مادری می نویسند و یا شعر می سرایند. این دسته از افراد که در اصل نسل دوم مهاجرین هستند آثاری تولید می کنند که بیشتر از بقیه تأثیر فرهنگ و زبان کشور میزبان و یا ادبیات جهانی در آثارشان دیده می شود. زندگی این نوع افراد از آن لحظه آغاز می شود که مادر یا پدر یا هر دو در تعیین کننده ترین بزنگاه زندگی خود یا انتخاب خود یا به اجبار وطن را ترک

گفته و راهی دیار دیگر شدند و آنها را هم با خود بردند. نوا ابراهیمی، شیرین کوم و مهرنوش زائری اصفهانی نمونه ای از این نویسندگان نسل دوم هستند.

و: عده ای که سعی کرده اند از وضع موجود برای نیل به اهداف شخصی خود استفاده کنند و جهت بهره مند شدن از موقعیت های بوجود آمده همچون گرفتن تابعیت یا پناهندگی و یا موقعیت های شغلی آثار ضد و نقیضی تولید می کنند که نه با واقعیت ارتباطی دارند و نه دارای اهمیت هنری و فرهنگی هستند. نوشته های این نوع افراد نه جزء آثار ادبیات تبعید بشمار می آیند و نه ادبیات مهاجرت. در این بین آثاری هم دیده می شوند که صرفاً به جهت مخالفت با تفکر حاکم بر جامعه و کسب توجه تولید شده و نه تنها ارزش ادبی چندانی ندارند بلکه ضد ارزش هستند. خالق شاهکارهای ادبی چه در وطن و چه در غربت همواره در پیشبرد فضیلت انسانی و ارتقاء سطح شعور و فرهنگ جامعه تلاش کرده و با حمایت یا مخالفت گروه یا عده ای دلسرد نمی شود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم پاریس به حلقه روشنفکران مهاجر تبدیل شد و نام همین سیر مهاجران، این شهر را با نام پایتخت فرهنگی جهان مشهور ساخت. پس از رنسانس تعریف دیگری از ادبیات به مرحله ظهور رسیده که بیشتر در ادبیات تبعید و مهاجرت زبان فارسی به چشم می خورد. اسد سیف در تعریف این نوع ادبیات می نویسد: «تاپیش از رنسانس خواننده داستان می خواند تا در نگاهی مشترک با نویسنده، چیزی یاد بگیرد، زیرا هردو یعنی نویسنده و خواننده با تکیه بر جهان دینی و سنتی خویش به هستی می نگرستند. ادبیات تا این تاریخ می کوشید به راه رستگاری انسان خلق گردد و رستگاری جز در نزدیکی به خدا مکان نداشت.»¹⁴ در دوران مشروطیت نویسندگانی به استانبول، باکو، برلین و کلکته مهاجرت کردند. پس از انقلاب مشروطه رمان از طریق فرانسه به ادبیات ایران راه می یابد و از طریق ترجمه ها و نوشته های افرادی همچون آخوندزاده، میرزا آقا تبریزی، طالبوف و افرادی از این دست نوع جدید ادبیات وارد جامعه ایران شد. تهران مخوف در سال 1301 اثر رضا مشفق کاظمی بعنوان اولین رمان اجتماعی ایران و رمان «روز سیاه کارگر» از احمد علی خداداده بعنوان اولین رمانی که مشکلات طبقه کارگر را پیش چشم مخاطب می آورد اولین نوع ادبیات نوین هستند. در دوره پهلوی نیز نویسندگانی همچون بزرگ علوی، ابراهیم گلستان، صادق چوبک و بسیاری دیگر از نویسندگان به خارج از ایران مهاجرت کردند. آثار جمالزاده و هدایت که در همین اوان منتشر شد را می توان اولین نمونه های ادبیات تبعید یا مهاجرت در این دور دانست. ابتدا باید به فرقی که بین تبعید و مهاجرت واقع است اشاره کرد. رودابه صبوحی می گوید: اطلاق لفظ ادبیات مهاجرت به اثری که صرفاً توسط مهاجران پدید آمده نادرست است. وی ادبیات مهاجرت را به دو محصول تقسیم می کند:

1- محصولات فکری که توسط یک مهاجر تولید شده و با موضوع مهاجرت و یا موضوعات منتج از مهاجرت و عواقب آن ها همراه است. چنین محصول فکری، در ارتباط با مخاطبان کشور ترک شده و کشور میزبان خواهد بود و می تواند به مخاطب خود پیامی را منتقل کند.

2- از تلفیق تجارب، ایده‌ها و نشانه‌های دو جامعه ترک شده و میزبان پدید آمده است و بدون تجربه مهاجرت خلق چنین چیزی ممکن نبود.

در این راستا می‌توان گفت اگر نویسنده‌ای از ایران به خارج رفته و با گذشت زمان همچنان در چهارچوب فکری و فرهنگی ایران بماند و آثارش از جامعه میزبان تاثیر نگیرد اثر ادبی وی ادبیات مهاجرت محسوب نمی‌شود. همچنین اگر نویسنده مهاجر در جامعه جدید چنان حل شود که در آثارش نتوان ردپایی از مهاجرت یافت، آثارش جزء ادبیات مهاجرت محسوب نمی‌شود. اسدالله امرایی، شکل‌گیری متن خارج از مرزهای متعارف را ویژگی مهم ادبیات مهاجرت می‌داند. او معتقد است در ادبیات داستانی، نویسندگان مهاجر به شکل خود آگاه و ناخودآگاه کلمات زبان کشور میزبان وارد می‌شود. همچنین می‌گوید ادبیات مهاجرت را افرادی تشکیل می‌دهند که پس از مهاجرت و در کشور میزبان کار نوشتن را آغاز کرده‌اند. مهاجرت هرچندان که دلگیر و غم‌انگیز باشد در نهایت نتیجه تصمیم و اختیاری است که شخص مهاجر بر ترک وطن کرده و در طرف مقابل، کشور میزبان تبعیدی هر قدر خونگرم و آرام باشد باز هم نفس مجازاتی که تبعیدی را بی اختیار و رضایت به آنجا فرستاده سخت و گران خواهد بود. همین تفاوت و تمایز می‌تواند تعریف تبعید را از مهاجرت جدا کند. محمود کیانوش، پژوهشگر و نویسنده و شاعر مقیم بریتانیا می‌گوید: «غربت بعضی‌ها را می‌تواند غریبه کند، مشروط بر این که خیلی جوان و نوسال از ایران بیرون آمده باشند. برخی هم که جامعه خود را می‌شناسند با اخباری که می‌خوانند می‌توانند جاهای خالی را پر کنند. اما به طور کلی می‌توان گفت اگر در این سه دهه گذشته‌ی در ایران حد اقل ۶ ماه یا یک سال زندگی نکرده باشیم و یا با فاصله‌هایی نرفته باشیم که تغییرات اجتماعی را ببینیم، دور می‌افتیم. ما حتی زبان امروز آنها، به ویژه طبقه روشنفکر و تحصیلکرده را به زحمت در می‌یابیم. زیرا در این سال‌ها تغییراتی در رفتارهای اجتماعی ایجاد شده که نویسنده‌ی برون‌مرزی نمی‌تواند آن را در نوشته خود بازتاب دهد، و این جاست که پای غریبگی به میان می‌آید. ولی در عالم شعر چون کلیتی وجود دارد، ممکن است که وابستگی به جامعه ایران بدان صورت وجود نداشته باشد اما در عین حال می‌تواند یک وابستگی ضمنی با مردم ایران ایجاد کند. رویهم رفته اما ما بیشترمان با آن جامعه غریبه می‌شویم.» سارتر، نویسنده را مانند بازرسی دقیق می‌داند که دنبال کمبودها و کاستی‌های جامعه مدنی است تا کاستی‌ها را کشف کرده و به دنبال راه حلی برای برطرف کردن آن بر آید. سارتر می‌گوید: «نویسنده ملتزم می‌داند که سخن همانا عمل است: می‌داند که آشکار کردن، تغییر دادن است و نمی‌توان آشکار کرد مگر آنکه تصمیم به تغییر دادن گرفت. نویسنده ملتزم آن رویای ناممکن را از سر به در کرده است که نقش بیطرفانه و فارغانه‌ای از جامعه و از وضع بشری ترسیم کند.»¹⁵ با توجه به سخنان محمود کیانوش و سارتر، نویسنده خارج از کشور با اینکه ممکن است آثارش از نظر دستوری و هنری بی نقص باشد اما بدلیل دوری از جامعه مورد بحث ممکن است نتواند آنطور که باید و شاید در بازتاب روایت صحیح جامعه موثر و دقیق باشد.

مجید روشنگر، منتقد مهاجر و ناشر مجله ادبی بررسی کتاب در مورد تفاوت ادبیات تبعید و مهاجرت می گوید: « ادبیات تبعید غم غربت را القا می کند و پیام فرد تبعید شده در اثرش یک نوع خشم و خروش آشکار است و خواننده از همان صفحه اول می داند نویسنده می خواهد چه بگوید و اگر با محتوا و واکنش عاطفی نویسنده همبستگی نشان بدهد اثر را می خواند و اگر از جنس آن حرف ها نباشد برایش جذابیتی نخواهد داشت. اما در ادبیات مهاجرت پیام آشکار نیست و پیام را باید در لایه های پنهانی اثر جست و جو کرد، همچنین در این آثار از خشم و خروش سیاسی خبری نیست و شما به عنوان خواننده حالتی از احساس را که آدمی در جابه جایی جغرافیایی با آن روبه روست حس می کنید و با عنصر مکان، فضا، شخصیت داستانی و زبان روبه رو هستید که می تواند با زبان مادری یا بنابر لزوم با زبان کشور میزبان همراه شود. در فصل مهاجرت که نویسنده در فضا و مکان جدید قرار می گیرد احساس جدیدی به وجود می آید که با بهره گیری از تخیل، اثر را باور کردنی و در قالب رمان و داستان کوتاه عرضه می کند. در حالی که در ادبیات تبعید عنصر تخیل وجود ندارد و آنچه در زیر ژانر تبعید به وجود می آید همه در واقع گرایمی محض است و در زیر چارچوب ایدئولوژی فرد قرار دارد.»¹⁶

البته بدیهی است که تعریف آقای مجید روشنگر از تفاوت ادبیات تبعید و مهاجرت نمی تواند تعریف کلی و همه جانبه ای باشد زیرا کم نیستند آثاری که توسط فرد تبعیدی نوشته شده و در آن اثری از خشم و خروش و تفکر سیاسی نیست و خالق از تخیل و احساس در اثر هنری خود بهره گرفته و از آنطرف مهاجران بسیاری دیده می شوند که در آثار خود به واقعیت ها و مباحث سیاسی پرداخته اند.

منابع:

- 1- فرهنگ فارسی حمید، چاپ چهارم
- 2- پارکر، موریس، "فرهنگ نامه برتا"
- 3- فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان، جلد 2، شورای کتاب کودک
- 4- پل سارتر، ژان، "ادبیات چیست؟"، چاپ چهارم
- 5- غرب دفتری، بهروز، "ادبیات و بازتاب آن"، انتشارات نیما، 1367
- 6- رادفر، ابوالقاسم، "فرهنگ بلاغی ادبی"، انتشارات اطلاعات
- 7- کارلو الفونسو تالینو، لفظ ادب، ترجمه دکتر مظفر بختیار، 1346
- 8- گریس، ویلیام، ادبیات و بازتاب آن، عزب دفتری، بهروز، ترجمه و تالیف، آگاه، تهران
- 9- براون ادوارد، تاریخ ادبی ایران، کتابخانه ابن سینا، تهران، 1335
- 10- فرشیدورد، دکتر خسر، درباره ادبیات و نقد ادبی، جلد دوم، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 1363

- 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش
- 12- امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، 1382، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی.
- 13- طبسی، نجم الدین، تبعید و حقوق تبعیدی در اسلام، 1391، قم، بوستان کتاب.
- 14- زندیه، حسن، تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، عصر وزارت عدلیه علی اکبر داور، 1392، تهران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- 15- آوای تبعید، برگستره ادبیات و فرهنگ، مدیر مسئول: اسد سیف، شماره 3، 4، 5، 12، 25.